
Αξιολόγηση Διδασκόντων και Εκπαιδευτικών Διαδικασιών Προγραμμάτων Σπουδών με εξαμηνιαίες ΘΕ

Επιτελική Σύνοψη (2020 – 2021, Β'
Εξάμηνο)

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η συγκεκριμένη αναφορά δημιουργήθηκε από την Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΜΕΑ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της Θεσμικής Αξιολόγησης των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ.

© 2021 Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Συντάκτες:

Βασιλική Αθανασακοπούλου, MSc
Γιώργος Βορβυλάς, PhD
Άλκης Κοροβέσης, MSc
Ειρήνη Λάγιου, MSc
Αλέξανδρος Λιάπης, PhD

Συντονισμός:

Καθ. Αχιλλέας Καμέας, Διευθυντής της ΜΕΑ
Νίκος Καρούσος, PhD – Συντονιστής της ΜΕΑ

Αναφορά ως (cite as):

Αθανασακοπούλου Βασιλική, Βορβυλάς Γεώργιος, Κοροβέσης Άλκης, Λάγιου Ειρήνη, Λιάπης Αλέξανδρος, Καρούσος Νικόλαος, & Καμέας Αχιλλέας. (2022). Αναφορά Αξιολόγησης ΠΣ του ΕΑΠ με εξαμηνιαίες ΘΕ 2020-2021, Β' Εξάμηνο (Επιτελική Σύνοψη). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5959489>

Το παρόν έγγραφο, περιλαμβάνει κείμενα και στατιστικά στοιχεία, τα οποία προστατεύονται από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που διέπει την πνευματική ιδιοκτησία. Τα παραπάνω αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η αναπαραγωγή δεδομένων κειμένου και στατιστικών στοιχείων, επιτρέπεται με αναφορά στο συγκεκριμένο έγγραφο.

Περιεχόμενα

1	Επιτελική Σύνοψη.....	3
1.1	Μεθοδολογία	3
1.2	Συμμετέχοντες στην αξιολόγηση	3
1.3	Εργαλεία αξιολόγησης	3
1.4	Διαδικασία συλλογής δεδομένων αξιολόγησης	3
1.5	Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων αξιολόγησης.....	4
1.6	Συνοπτική παρουσίαση ευρημάτων	4
1.7	Συμμετοχή στην αξιολόγηση.....	5
1.8	Αξιολόγηση διδασκόντων από φοιτητές και συντονιστές.....	7
1.8.1	Αξιολόγηση διδασκόντων από φοιτητές	7
1.8.2	Αξιολόγηση διδασκόντων από συντονιστές.....	8
1.9	Αξιολόγηση εκπαιδευτικού περιεχομένου των ΘΕ από φοιτητές.....	10
1.9.1	Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού από φοιτητές	10
1.9.2	Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από φοιτητές	12
1.10	Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ από φοιτητές	14
1.11	Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών από φοιτητές	16
2	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.....	19
2.1	Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ του ΕΑΠ από φοιτητές (2020-2021, Β Εξάμηνο)	19
2.2	Φόρμα αξιολόγησης διδασκόντων από Συντονιστές ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ του ΕΑΠ (2020-2021, Β Εξάμηνο).....	24

1 Επιτελική Σύνοψη

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία της μεθόδου συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων της αξιολόγησης των διδασκόντων και εκπαιδευτικών διαδικασιών από τους φοιτητές και Συντονιστές των Προγραμμάτων Σπουδών με εξαμηνιαίες ΘΕ του ΕΑΠ για το β' εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 καθώς και βασικά ευρήματα που προκύπτουν από την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων αυτής της αξιολόγησης.

Σημειώνεται επίσης ότι η παρούσα αναφορά περιλαμβάνει συγκρίσεις σε βάθος χρόνου για τα ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ.

1.1 Μεθοδολογία

1.2 Συμμετέχοντες στην αξιολόγηση

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές, κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική αξιολόγηση οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) των ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ του ΕΑΠ για το β' εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 7753 αξιολογήσεις από τις 16238 δυνατές αξιολογήσεις (47,75%) στο σύνολο των ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ.

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των διδασκόντων κάθε ΘΕ από τον Συντονιστή της ΘΕ, κάθε Συντονιστής κλήθηκε να αξιολογήσει το σύνολο των διδασκόντων της ΘΕ που συντονίζει. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 521 αξιολογήσεις από τις 673 δυνατές αξιολογήσεις (77,41%) στο σύνολο των ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ.

1.3 Εργαλεία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των διδασκόντων και εκπαιδευτικών διαδικασιών από τους φοιτητές πραγματοποιήθηκε με τυποποιημένο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο δόθηκαν σε πενταβάθμια κλίμακα βαθμολόγησης (τύπου Likert) και με τιμές από το ένα (1) (χαμηλότερη τιμή) μέχρι και το πέντε (5) (υψηλότερη τιμή). Επιπλέον, οι φοιτητές μπορούσαν να υποβάλλουν σε ελεύθερο κείμενο σχόλια για τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία σε κάθε άξονα αξιολόγησης αλλά και γενικές παρατηρήσεις. Η απάντηση σε κάθε ερώτηση ήταν προαιρετική.

Η διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους Συντονιστές πραγματοποιήθηκε με φόρμα αξιολόγησης που περιλαμβάνει κλίμακα βαθμολόγησης από το (1) (χαμηλότερη τιμή) μέχρι και το πέντε (5) (υψηλότερη τιμή) και ελεύθερο κείμενο τεκμηρίωσης της αποδοθείσας βαθμολογίας.

1.4 Διαδικασία συλλογής δεδομένων αξιολόγησης

Η συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση ήταν ανώνυμη και προαιρετική. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στο σύνολο των ΘΕ πριν την έναρξη των τελικών εξετάσεων των φοιτητών. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση των φοιτητών πραγματοποιήθηκε από τις 20 Μαΐου μέχρι τις 11 Ιουνίου 2021.

Η συμμετοχή των Συντονιστών στην αξιολόγηση των διδασκόντων ήταν επώνυμη και αποτελούσε μέρος των συμβατικών υποχρεώσεών τους. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε για το σύνολο των προσφερόμενων ΘΕ.

Για την υποστήριξη της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές και τους Συντονιστές, έχει αναπτυχθεί ειδική ηλεκτρονική υποδομή (Σύστημα Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης – ΣΗΑ) που υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής αξιολόγησης, διαθέσιμη με διαβαθμισμένη πρόσβαση στο <http://axiologisi.eap.gr>.

Με το πέρας των καταληκτικών ημερομηνιών για συμμετοχή στις δύο δράσεις αξιολόγησης (αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών από φοιτητές, αξιολόγηση διδασκόντων από Συντονιστές), η ΜΕΑΕ άντλησε τα πρωτογενή δεδομένα αξιολόγησης από τη βάση δεδομένων του ΣΗΑ. Έπειτα τα δεδομένα μετασχηματίστηκαν καταλλήλως και εισήχθησαν σε κατάλληλο λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από την ΜΕΑΕ για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάλυσης των δεδομένων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση σε δύο(2) επίπεδα: Προγράμματα Σπουδών και Θεματικές Ενότητες.

1.5 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων αξιολόγησης

Με το πέρας των καταληκτικών ημερομηνιών συμμετοχής στις δύο δράσεις αξιολόγησης (αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών από φοιτητές, αξιολόγηση διδασκόντων από Συντονιστές), η ΜΕΑΕ άντλησε τα πρωτογενή δεδομένα αξιολόγησης από τη βάση δεδομένων του ΣΗΑ, μετασχημάτισε κατάλληλα τα δεδομένα και τα εισήγαγε σε κατάλληλο λογισμικό που έχει αναπτύξει για την υποστήριξη της διαδικασίας ανάλυσης των δεδομένων.

Για την ανάλυση των συλλεχθέντων δεδομένων πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση σε δύο (2) επίπεδα: Προγράμματα Σπουδών και Θεματικές Ενότητες.

1.6 Συνοπτική παρουσίαση ευρημάτων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά (βλ. Πίνακας 1) τα κύρια ευρήματα της ανάλυσης των ποσοτικών δεδομένων της αξιολόγησης διδασκόντων και εκπαιδευτικών διαδικασιών.

ΠΣ	Αξιολόγηση Διδασκόντων από φοιτητές	Αξιολόγηση Διδασκόντων από Συντονιστή	Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού	Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων	Αξιολόγηση Οργάνωσης ΘΕ	Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών	Ποσοστό Συμμετοχής (%)
ΑΓΓ	4,28	4,75	3,89	3,68	3,77	3,97	40,33
LRM	4,42	4,86	4,13	3,81	3,84	4,02	38,75
ΑΔΕ	4,46	4,86	3,97	3,89	3,85	3,94	56,48
ΑΣΚ	4,62	4,72	4,31	4,1	4,15	4,28	50,19
ΒΝΠ	4,24	4,78	3,85	3,8	3,8	4,23	27,27
ΓΑΛ	4,19	4,5	3,54	3,43	3,31	4,14	60
ΓΕΡ	4,25	-	4,21	3,89	3,77	3,72	42,25

ΓΧΝ	4,51	4,94	4,2	3,94	4,08	4,19	31,21
ΔΑΘ	4,04	4,77	3,45	3,46	3,1	3,8	68,11
ΔΓΡ	4,31	4,69	3,77	3,78	3,74	3,87	48,89
ΔΕΑ	4,43	4,88	3,84	3,91	3,9	3,83	51,35
ΔΗΔ	4,31	4,75	3,62	3,71	3,69	3,87	41,09
ΔΙΣ	4,48	4,93	4,21	4	4,05	4,09	58,16
ΔΙΤ	4,19	4,64	3,59	3,69	3,6	3,86	52,58
ΕΑΓ	4,3	4,82	3,73	3,62	3,73	3,92	52,01
ΕΕΠ	4,2	-	4,15	3,98	3,63	3,99	51,16
ΕΤΑ	4,13	4,89	3,72	3,65	3,71	3,97	61,39
ΚΑΟ	4,46	4,82	3,95	4	3,95	4,05	45,15
ΚΥΚ	4,09	5	4,04	3,85	3,95	4,05	37,66
ΠΔΕ	4,35	4,95	3,78	3,69	3,67	3,99	46,14
ΠΕΔ	4,25	4,62	3,7	3,7	3,69	3,87	47,2
ΣΔΣ	4,78	-	2,91	4,03	4,03	3,64	13,73
ΧΒΑ	4,41	5	3,75	3,8	3,68	4,03	53,3

Πίνακας 1: Παρουσίαση ποσοστού συμμετοχής και μέσων τιμών αξιολόγησης για κάθε ΠΣ (Β' εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021) ανά άξονα αξιολόγησης.

1.7 Συμμετοχή στην αξιολόγηση

Το ποσοστό συμμετοχής στην αξιολόγηση ήταν 47,75%.

Με βάση τα αποτελέσματα (βλ. Γράφημα 1) διαπιστώνεται ότι σε 12 ΠΣ η μέση συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση είναι υψηλότερη από τη μέση συμμετοχή εξαμήνου για τα ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ (47,75%) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΣΔΣ (13,73%) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΔΑΘ (68,11%).

ΠΣ	Δυνατές Αξιολογήσεις	Αξιολογήσεις	% Συμμετοχή
ΣΔΣ	51	7	13,73
ΒΝΠ	176	48	27,27
ΓΧΝ	1019	318	31,21
ΚΥΚ	77	29	37,66
LRM	578	224	38,75
ΑΓΓ	538	217	40,33
ΔΗΔ	3692	1517	41,09
ΓΕΡ	71	30	42,25
ΚΑΟ	618	279	45,15
ΠΔΕ	427	197	46,14
ΠΕΔ	642	303	47,2
ΔΓΡ	1577	771	48,89
ΑΣΚ	259	130	50,19
ΕΕΠ	43	22	51,16
ΔΕΑ	296	152	51,35
ΕΑΓ	1219	634	52,01
ΔΙΤ	1242	653	52,58

ΧΒΑ	182	97	53,3
ΑΔΕ	926	523	56,48
ΔΙΣ	748	435	58,16
ΓΑΛ	70	42	60
ΕΤΑ	1370	841	61,39
ΔΑΘ	417	284	68,11

Πίνακας 2: Ποσοστό συμμετοχής για το ΕΑΠ

Γραφήμα 1: Συμμετοχή στην αξιολόγηση για το 2021b

1.8 Αξιολόγηση διδασκόντων από φοιτητές και συντονιστές

Η μέση αξιολόγηση των διδασκόντων από τους φοιτητές ήταν 4,31 (με άριστα το 5) και η μέση αξιολόγηση των διδασκόντων από τους Συντονιστές ήταν 4,79 (με άριστα το 5).

1.8.1 Αξιολόγηση διδασκόντων από φοιτητές

Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση διδασκόντων από τους φοιτητές (βλ. Γράφημα 2) των διαφορετικών ΠΣ, διαπιστώνεται ότι σε 11 ΠΣ, είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση όλων των ΠΣ (4,31) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΔΑΘ (4,08) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΣΔΣ(4,78).

ΠΣ	Αξιολόγηση Φοιτητών
ΔΑΘ	4,04
ΚΥΚ	4,09
ΕΤΑ	4,13
ΓΑΛ	4,19
ΔΙΤ	4,19
ΕΕΠ	4,2
ΒΝΠ	4,24
ΓΕΡ	4,25
ΠΕΔ	4,25
ΑΓΓ	4,28
ΕΑΓ	4,3
ΔΓΡ	4,31
ΔΗΔ	4,31
ΠΔΕ	4,35
ΧΒΑ	4,41
LRM	4,42
ΔΕΑ	4,43
ΑΔΕ	4,46
ΚΑΟ	4,46
ΔΙΣ	4,48
ΓΧΝ	4,51
ΑΣΚ	4,62
ΣΔΣ	4,78

Πίνακας 3: Αξιολόγηση καθηγητών-συμβούλων για το ΕΑΠ

Γραφήμα 2: Αξιολόγηση καθηγητών-συμβούλων από φοιτητές.

1.8.2 Αξιολόγηση διδασκόντων από συντονιστές

Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση διδασκόντων από Συντονιστές ΘΕ (βλ. Γράφημα 3) των διαφορετικών ΠΣ, διαπιστώνεται ότι σε 11 ΠΣ είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση όλων των ΠΣ (4,79) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΓΑΛ (4,5) ενώ η υψηλότερη στα ΠΣ ΧΒΑ και ΚΥΚ (5).

ΠΣ	Αξιολόγηση Συντονιστή
ΓΕΡ	-

ΕΕΠ	-
ΣΔΣ	-
ΓΑΛ	4,5
ΠΕΔ	4,62
ΔΙΤ	4,64
ΔΓΡ	4,69
ΑΣΚ	4,72
ΑΓΓ	4,75
ΔΗΔ	4,75
ΔΑΘ	4,77
ΒΝΠ	4,78
ΕΑΓ	4,82
ΚΑΟ	4,82
LRM	4,86
ΑΔΕ	4,86
ΔΕΑ	4,88
ΕΤΑ	4,89
ΔΙΣ	4,93
ΓΧΝ	4,94
ΠΔΕ	4,95
ΚΥΚ	5
ΧΒΑ	5

Πίνακας 4: Αξιολόγηση καθηγητών-συμβούλων για το ΕΑΠ

Γραφήμα 3: Αξιολόγηση καθηγητών-συμβούλων από συντονιστή.

1.9 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού περιεχομένου των ΘΕ από φοιτητές

Η μέση αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού των ΘΕ από τους φοιτητές ήταν 3,79 (με άριστα το 5) και η μέση αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από τους φοιτητές ήταν 3,76 (με άριστα το 5).

1.9.1 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού από φοιτητές

Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού των διαφορετικών ΠΣ από φοιτητές (βλ. Γράφημα 4) διαπιστώνεται ότι σε 12 ΠΣ είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση όλων των ΠΣ (3,79) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΣΔΣ (2,91) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΑΣΚ (4,31).

ΠΣ	Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού
ΣΔΣ	2,91
ΔΑΘ	3,45

ΓΑΛ	3,54
ΔΙΤ	3,59
ΔΗΔ	3,62
ΠΕΔ	3,7
ΕΤΑ	3,72
ΕΑΓ	3,73
ΧΒΑ	3,75
ΔΓΡ	3,77
ΠΔΕ	3,78
ΔΕΑ	3,84
ΒΝΠ	3,85
ΑΓΓ	3,89
ΚΑΟ	3,95
ΑΔΕ	3,97
ΚΥΚ	4,04
LRM	4,13
ΕΕΠ	4,15
ΓΧΝ	4,2
ΓΕΡ	4,21
ΔΙΣ	4,21
ΑΣΚ	4,31

Πίνακας 5: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για το ΕΑΠ

Γραφήμα 4: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για το 2021b

1.9.2 Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από φοιτητές

Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των διαφορετικών ΠΣ από φοιτητές (βλ. Γράφημα 5) διαπιστώνεται ότι σε 14 ΠΣ η μέση αξιολόγηση ήταν υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση όλων των ΠΣ (3,76) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΓΑΛ (3,43) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΑΣΚ (4,1).

ΠΣ	Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
ΓΑΛ	3,43
ΔΑΘ	3,46
ΕΑΓ	3,62
ΕΤΑ	3,65
ΑΓΓ	3,68
ΔΙΤ	3,69
ΠΔΕ	3,69

ΠΕΔ	3,7
ΔΗΔ	3,71
ΔΓΡ	3,78
ΒΝΠ	3,8
ΧΒΑ	3,8
LRM	3,81
ΚΥΚ	3,85
ΑΔΕ	3,89
ΓΕΡ	3,89
ΔΕΑ	3,91
ΓΧΝ	3,94
ΕΕΠ	3,98
ΔΙΣ	4
ΚΑΟ	4
ΣΔΣ	4,03
ΑΣΚ	4,1

Πίνακας 6: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για το ΕΑΠ

Γραφήμα 5: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

1.10 Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ από φοιτητές

Με βάση τα αποτελέσματα (βλ.Γράφημα 7) διαπιστώνεται ότι σε 12 ΠΣ η μέση αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ από φοιτητές είναι υψηλότερη από την μέση αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ για τα ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ (3,75) και ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΔΑΘ (3,1) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΑΣΚ (4,15).

ΠΣ	Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ
ΔΑΘ	3,1
ΓΑΛ	3,31
ΔΙΤ	3,6
ΕΕΠ	3,63
ΠΔΕ	3,67
ΧΒΑ	3,68

ΔΗΔ	3,69
ΠΕΔ	3,69
ΕΤΑ	3,71
ΕΑΓ	3,73
ΔΓΡ	3,74
ΑΓΓ	3,77
ΓΕΡ	3,77
ΒΝΠ	3,8
LRM	3,84
ΑΔΕ	3,85
ΔΕΑ	3,9
ΚΑΟ	3,95
ΚΥΚ	3,95
ΣΔΣ	4,03
ΔΙΣ	4,05
ΓΧΝ	4,08
ΑΣΚ	4,15

Πίνακας 7: Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ για το ΕΑΠ

Γραφήμα 6: Αξιολόγηση οργάνωσης ΘΕ για το 2021b

1.11 Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών από φοιτητές

Η μέση αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών από τους φοιτητές ήταν 3,94.

Συγκρίνοντας τη μέση αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών των διαφορετικών ΠΣ από φοιτητές (βλ. Γράφημα 8) διαπιστώνεται ότι σε 13 ΠΣ η μέση αξιολόγηση είναι ίση και υψηλότερη από την αντίστοιχη μέση αξιολόγηση όλων των ΠΣ (3,94) ότι η χαμηλότερη αξιολόγηση εμφανίζεται στο ΠΣ ΣΔΣ (3,64) ενώ η υψηλότερη στο ΠΣ ΑΣΚ (4,28).

ΠΣ	Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών
ΣΔΣ	3,64
ΓΕΡ	3,72

ΔΑΘ	3,8
ΔΕΑ	3,83
ΔΙΤ	3,86
ΔΓΡ	3,87
ΔΗΔ	3,87
ΠΕΔ	3,87
ΕΑΓ	3,92
ΑΔΕ	3,94
ΑΓΓ	3,97
ΕΤΑ	3,97
ΕΕΠ	3,99
ΠΔΕ	3,99
LRM	4,02
ΧΒΑ	4,03
ΚΑΟ	4,05
ΚΥΚ	4,05
ΔΙΣ	4,09
ΓΑΛ	4,14
ΓΧΝ	4,19
ΒΝΠ	4,23
ΑΣΚ	4,28

Πίνακας 8: Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών για το ΕΑΠ

Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών

Γραφημα 7: Αξιολόγηση διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών για το 2021b

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

2.1 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ του ΕΑΠ από φοιτητές (2020-2021, Β Εξάμηνο)¹

Α. Αξιολόγηση του Καθηγητή - Συμβούλου (Κ-Σ)				
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (Κ-Σ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΤΟΣ ΟΣΣ				
1. Αξιολογήστε τη συχνότητα επικοινωνίας με τον Κ-Σ σας εκτός των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
2. Αξιολογήστε την προσπάθεια του Κ-Σ να σας διεγείρει το ενδιαφέρον εκτός των ΟΣΣ για το αντικείμενο της ΘΕ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
3. Αξιολογήστε την προσπάθεια του Κ-Σ να σας ενθαρρύνει να διατυπώσετε απορίες εκτός των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
4. Αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα του Κ-Σ στην επίλυση των αποριών σας εκτός των ΟΣΣ:				
1 ^η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2 ^η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3 ^η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4 ^η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (Π ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
5. Αξιολογήστε πόσο προσιτός ήταν ο Κ-Σ σας εκτός των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
6. Αξιολογήστε πόσο βολικό ήταν για εσάς το χρονικό διάστημα που ορίστηκε για επικοινωνία εκτός των ΟΣΣ με τον Κ-Σ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
7. Αξιολογήστε την προσπάθεια του Κ-Σ σας να αναλύσει εκτός των ΟΣΣ τις έννοιες των γνωστικών αντικειμένων με τρόπο απλό χρησιμοποιώντας παραδείγματα:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
8. Αναφέρατε τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας η επικοινωνία με τον Κ-Σ εκτός των ΟΣΣ:				
9. Αναφέρατε τα σημαντικότερα αρνητικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας η επικοινωνία με τον Κ-Σ εκτός των ΟΣΣ:				
10. Αναφέρατε βελτιώσεις τις οποίες θα επιθυμούσατε στην επικοινωνία σας με τον Κ-Σ εκτός των ΟΣΣ.				
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (Κ-Σ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΣΣ				
1. Πόσες ΟΣΣ ΟΣΣ παρακολούθησατε;				

¹Η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα μέσω του πληροφοριακού συστήματος axiologisi.eap.gr, στο οποίο:

- Οι ερωτήσεις Α.2.1 και Α.3.1 είναι ερωτήσεις-φίλτρα, δηλαδή οι υπόλοιπες ερωτήσεις της αντίστοιχης ενότητας εμφανίζονται μόνο όταν υπάρχει θετική απάντηση σε αυτές.
- Όλες οι ερωτήσεις είναι προαιρετικές.

1η επιλογή (ΚΑΜΙΑ)	2η επιλογή (ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ)			
2. Αξιολογήστε την οργάνωση του περιεχομένου των ΟΣΣ από τον Κ-Σ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
3. Αξιολογήστε τη μεταδοτικότητα του Κ-Σ κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
4. Αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα του Κ-Σ στην επίλυση των αποριών σας κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
5. Αξιολογήστε τη συζήτηση που αναπτύχθηκε μεταξύ Κ-Σ και φοιτητών κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
6. Αξιολογήστε τη συμβολή του Κ-Σ στην κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων της ΘΕ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
7. Αξιολογήστε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ο Κ-Σ τις εντάσεις που τυχόν προέκυψαν κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)
8. Αξιολογήστε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε ο Κ-Σ την όποια διαφορετικότητα επιπέδου γνώσεων των φοιτητών κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)
9. Αξιολογήστε την προσπάθεια του Κ-Σ να ενθαρρύνει τη συνεργασία σας με άλλους/-ες φοιτητές/-τριες του τμήματός σας:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
10. Αναφέρατε τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας θετικά στοιχεία του Κ-Σ κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ:				
11. Αναφέρατε τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας αρνητικά στοιχεία του Κ-Σ κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ:				
12. Αναφέρατε βελτιώσεις τις οποίες θα επιθυμούσατε στην επικοινωνία σας με τον Κ-Σ κατά τη διάρκεια των ΟΣΣ.				
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (Κ-Σ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (εργασιών εξαμήνου, εβδομαδιαίων εργασιών, ασκήσεων, ημερολογίων, κλπ.)				
1. Πόσες εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχετε εκπονήσει σε αυτή τη ΘΕ:				
1η επιλογή (ΚΑΜΙΑ)	2η επιλογή (ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ)			

2. Αξιολογήστε τη χρονική ανταπόκριση του Κ-Σ σας ως προς την ανατροφοδότηση / βαθμολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
3. Αξιολογήστε το πόσο εποικοδομητική ήταν η ανατροφοδότηση από τον Κ-Σ σας για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
4. Αξιολογήστε την προσπάθεια του Κ-Σ να σας καθοδηγήσει κατά την εκπόνηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
5. Αξιολογήστε την προσπάθεια του Κ-Σ να σας ενθαρρύνει για τη συνέχιση της εκπόνησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
6. Αναφέρατε τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας η ανατροφοδότηση / βαθμολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από τον Κ-Σ σας:				
7. Αναφέρατε τα σημαντικότερα αρνητικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας η ανατροφοδότηση / βαθμολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από τον Κ-Σ σας:				
8. Αναφέρατε βελτιώσεις τις οποίες θα επιθυμούσατε στην ανατροφοδότηση / βαθμολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από τον Κ-Σ σας				
Β. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Περιεχομένου της ΘΕ (Εκπαιδευτικό υλικό και Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες)				
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ				
1. Αξιολογήστε τη συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων της ΘΕ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
2. Αξιολογήστε τη συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων της ΘΕ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
3. Αξιολογήστε τη συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπόνηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ΘΕ				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
4. Αξιολογείστε την έκταση του εκπαιδευτικού υλικού				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
5. Αξιολογήστε το πόσο ενδιαφέρον βρήκατε το εκπαιδευτικό υλικό:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
6. Αξιολογήστε το πόσο κατανοητό βρήκατε το εκπαιδευτικό υλικό:				

1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
7. Αξιολογήστε τον τρόπο διάθεσης (ηλεκτρονική μορφή) του εκπαιδευτικού υλικού:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)
8. Αναφέρατε τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας το εκπαιδευτικό υλικό:				
9. Αναφέρατε τα σημαντικότερα αρνητικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας το εκπαιδευτικό υλικό:				
10. Αναφέρατε βελτιώσεις τις οποίες θα επιθυμούσατε να γίνουν στο εκπαιδευτικό υλικό:				
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				
1. Αξιολογήστε τη συμβολή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων της ΘΕ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
2. Αξιολογήστε τη συμβολή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων που πραγματεύεται η ΘΕ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
3. Αξιολογήστε τη σαφήνεια με την οποία ήταν διατυπωμένες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
4. Αξιολογήστε το πόσο ενδιαφέρουσες βρήκατε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
5. Αξιολογήστε το πόσο δύσκολες βρήκατε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
6. Αξιολογήστε τον αριθμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)
7. Αναφέρατε τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία τα οποία είχαν κατά τη γνώμη σας οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες:				
8. Αναφέρατε τα σημαντικότερα αρνητικά στοιχεία τα οποία είχαν κατά τη γνώμη σας οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες:				
9. Αναφέρατε βελτιώσεις τις οποίες θα επιθυμούσατε να γίνουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.				
Γ. Αξιολόγηση της Οργάνωσης της ΘΕ				
1. Αξιολογήστε το πόσο σαφή ήταν τα μαθησιακά αποτελέσματα της ΘΕ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
2. Αξιολογήστε το πόσο εύκολο ήταν να ακολουθήσετε το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα μελέτης της ΘΕ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)

3. Αξιολογήστε την εβδομαδιαία κατανομή υλικού και δραστηριοτήτων στον ιστότοπο της ΘΕ (courses.eap.gr):				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
4. Αξιολογήστε το πόσο λογικό ήταν το χρονικό όριο υποβολής απάντησης των εβδομαδιαίων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
5. Αξιολογήστε το πόσο λογικό ήταν το χρονικό όριο υποβολής απάντησης των εξαμηνιαίων εργασιών:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
6. Αξιολογήστε τη σαφήνεια του τρόπου αξιολόγησης-βαθμολόγησής σας:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
7. Αξιολογήστε την πληρότητα των οδηγιών που δίνονταν στον ιστότοπο της ΘΕ (courses.eap.gr):				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
8. Αξιολογήστε τη χρονική διάρκεια των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
9. Αξιολογήστε τον αριθμό των ΟΣΣ:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)
10. Αναφέρατε τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας θετικά στοιχεία από την οργάνωση της ΘΕ:				
11. Αναφέρατε τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας αρνητικά στοιχεία από την οργάνωση της ΘΕ:				
12. Αναφέρατε βελτιώσεις τις οποίες θα επιθυμούσατε να γίνουν στην οργάνωση της ΘΕ:				
Δ. Αξιολόγηση των Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΑΠ				
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
1. Αξιολογήστε την υποστήριξη που είχατε από το Τμήμα Μητρώου στα διάφορα ζητήματα που σας αφορούσαν:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
2. Αξιολογήστε την υποστήριξη που είχατε από το helpdesk στα διάφορα ζητήματα που σας αφορούσαν:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
3. Αξιολογήστε την υποστήριξη στις σπουδές σας που σας παρείχαν οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης (κύριος κατάλογος, ηλεκτρονικές πηγές, δανεισμός, κλπ.)				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
4. Αξιολογήστε πόσο εύχρηστο βρήκατε τον ιστότοπο του ΕΑΠ (https://www.eap.gr):				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)

5. Αξιολογείστε πόσο εύχρηστο βρήκατε τον ιστότοπο της ΘΕ (courses.eap.gr):				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
6. Αξιολογείστε πόσο εύχρηστο βρήκατε το σύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης του ΕΑΠ (axiologisi.eap.gr)				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
7. Αναφέρατε τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας θετικά στοιχεία από την επαφή σας με τις Διοικητικές και Τεχνικές Υπηρεσίες του ΕΑΠ:				
8. Αναφέρατε τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας αρνητικά στοιχεία από την επαφή σας με τις Διοικητικές και Τεχνικές Υπηρεσίες του ΕΑΠ:				
9. Αναφέρατε βελτιώσεις τις οποίες θα επιθυμούσατε να γίνουν στις Διοικητικές-Τεχνικές Υπηρεσίες του ΕΑΠ:				
E. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ				

2.2 Φόρμα αξιολόγησης διδασκόντων από Συντονιστές ΠΣ με εξαμηνιαίες ΘΕ του ΕΑΠ (2020-2021, Β Εξάμηνο)

Παρακαλούμε βαθμολογήστε τη συνολική επίδοση του αξιολογούμενου (1.0-5.0):

Παρακαλούμε τεκμηριώστε την αξιολόγηση σας: